

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 540 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutSIONal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining oʻrni va imkoniyatlari.....	443
Oʻraqov Bekzodbek Abdurayxon oʻgʻli	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul oʻgʻli	
Qishloq xoʻjaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xoʻjaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy oʻgʻli	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy taʼlim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilgʻor xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilgʻi-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Oʻzbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga taʼsiri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov Toʻlqin Joʻraqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon oʻgʻli	
Yoshlar bandligini taʼminlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux Oʻtkirovich	
Oʻzbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Maʼmirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning oʻziga xos xususiyatlari.....	526
Saʼdulloyev Habibullo Ibdullo oʻgʻli	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga taʼsiri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHINI BAHOLASH

Ismoilova Savinoz Qahramon qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: noz98.98@gmail.com

ORCID: [0000-0002-2166-0265](https://orcid.org/0000-0002-2166-0265)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligining rivojlanish holati hududlar kesimida o'rganilib, hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) asosida tahlil qilinadi. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda demografik-iqtisodiy sharoitlar, infratuzilma imkoniyatlari, madaniy qadriyatlar, davlat siyosatining yo'nalganligi hamda raqobatbardosh sohalarning hududiy ixtisoslashuvi kabi omillar chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida har bir tumanning ayollar tadbirkorligi sohasidagi ixtisoslashuv darajasi aniqlanib, ularni guruhlash va klasterlash imkoniyatlari asoslab beriladi. Shuningdek, hududlar bo'yicha strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilash va manzilli qo'llab-quvvatlash choralarini ishlab chiqish uchun ilmiy-amaliy tavsiyalar taqdim etiladi. Klasterlash modeli asosida ayollar tadbirkorligini maqsadli rivojlantirishga qaratilgan yondashuv ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: ayollar tadbirkorligi, hududiy ixtisoslashuv indeksi, Namangan viloyati, hududiy rivojlanish, klasterlash modeli, ayollar bandligi, kichik ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasi, chorvachilik, hunarmandchilik, bog'dorchilik, tumanlar kesimidagi tahlil, demografik omillar, infratuzilma, davlat qo'llab-quvvatlovi, gender inklyuzivlik, iqtisodiy salohiyat, resurslar taqsimoti, strategik rejalashtirish, tahliliy yondashuv.

Abstract: This article analyzes the development of women's entrepreneurship in the Namangan region, taking into account regional differences. A comprehensive assessment is carried out using the Regional Specialization Index (HII). The study substantiates the importance of factors such as demographic and socio-economic conditions, infrastructure availability, cultural values, state policy orientation, and sectoral competitiveness. The level of specialization in women's entrepreneurship is identified for each district, and clustering is applied. The paper provides scientific and practical recommendations for targeted support and strategic development of women's entrepreneurship. A clustering model is proposed to ensure data-driven and region-specific advancement of women-led enterprises.

Key words: women's entrepreneurship, regional specialization index, Namangan region, regional development, clustering model, female employment, small-scale production, service sector, livestock farming, handicrafts, horticulture, district-level analysis, demographic factors, infrastructure, government support, gender inclusivity, economic potential, resource allocation, strategic planning, analytical approach.

Аннотация: В данной статье исследуется состояние развития женского предпринимательства в Наманганской области с учетом региональных различий. На основе индекса региональной специализации (HII) проводится комплексный анализ. Обоснована значимость таких факторов, как демографические и социально-экономические условия, инфраструктурные возможности, культурные ценности, направленность государственной политики и отраслевая специализация. В результате исследования определён уровень специализации женского предпринимательства по каждому району области, проведена их кластеризация. Также даны научно-практические рекомендации по целевой поддержке и разработке стратегий развития женского предпринимательства. Предложена модель кластеризации, направленная на адресное развитие предпринимательства среди женщин.

Ключевые слова: женское предпринимательство, индекс региональной специализации, Наманганская область, региональное развитие, модель кластеризации, занятость женщин, малое производство, сфера услуг, животноводство, ремесленничество, садоводство, анализ по районам, демографические факторы, инфраструктура, государственная поддержка, гендерная инклюзивность, экономический потенциал, распределение ресурсов, стратегическое планирование, аналитический подход.

KIRISH

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda hududiy farqlarni hisobga olish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu farqlar quyidagi asosiy omillar orqali asoslanadi:

Demografik va ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar: hududlar o'rtasida aholi zichligi, yosh tarkibi, ayollarning ta'lim darajasi va ishsizlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada farq qiladi. Shahar hududlarida ta'lim olgan, kasb-hunar egallagan ayollar ulushi yuqori bo'lib, tadbirkorlik faoliyatiga kirishish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega. Qishloq hududlarida bu yo'nalishda rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish zarur. Natijada demografik tuzilma va ta'lim resurslari ayollar tadbirkorligi salohiyatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy bozor va infratuzilma imkoniyatlari: ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda zamonaviy infratuzilmalar-transport tizimi, raqamli aloqalar (internet), bank xizmatlari, inkubatsion markazlar mavjudligi muhim rol o'ynaydi. Resurslarning hududlar bo'yicha notekis taqsimlangani sharoitida ayollar iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar mavjud. Porter (1990) tomonidan ilgari surilgan klaster nazariyasida infratuzilmaning rivojlanganligi tadbirkorlik muhitining asosiy omili sifatida ta'kidlanadi.

Madaniy va an'anaviy qadriyatlar: turli hududlarda mavjud bo'lgan ijtimoiy normalar, gender rollari va qadriyatlar ayollarning iqtisodiy faolligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayrim mintaqalarda ayollarning tadbirkor sifatida faol ishtiroki madaniy jihatdan qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin. Hofstede (1980) tomonidan ishlab chiqilgan madaniyat nazariyasida aynan madaniy qadriyatlarning iqtisodiy faoliyatga, xususan, ayollar tadbirkorligiga ta'siri chuqur tahlil qilingan.

Davlat siyosatining hududiy yo'naltirilishi: ba'zi hududlarda ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat dasturlari grantlar, subsidiyalar, kreditlar va o'quv dasturlari faol joriy etilgan. Bu holat esa ushbu hududlarda ayollar tadbirkorligi faolligining oshishiga xizmat qilmoqda. Institutsional nazariyalar nuqtai nazaridan qaralganda, davlat siyosati va institutsional qo'llab-quvvatlovlarning mavjudligi tadbirkorlikning shakllanishi va rivojlanishiga kuchli rag'batdir.

Raqobatbardosh sohalarning hududiy ixtisoslashuvi: ayollar ko'pincha moda, xizmat ko'rsatish, oziq-ovqat sanoati, chorvachilik va hunarmandchilik sohaslarida faoliyat yuritadilar. Ushbu yo'nalishlar ayrim hududlarda tarixan va iqtisodiy jihatdan rivojlangan bo'lib, ularda klasterlash yondashuvi orqali ayollar tadbirkorligini yanada samarali rivojlantirish mumkin. Marshall va Porterning klasterlash nazariyalariga ko'ra, sohaviy ixtisoslashuv va hududiy konsentratsiya tadbirkorlik salohiyatining asosiy drayverlaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, uning hududiy xususiyatlarini baholash hamda klasterlash yondashuvi xalqaro va milliy miqyosda keng qamrovli ilmiy izlanishlarga asos bo'lmoqda. Jumladan, Marshall (1890) va Porter (1990) tomonidan ishlab chiqilgan klasterlash nazariyalari mahalliy iqtisodiy muhit, resurslar konsentratsiyasi va sohaviy ixtisoslashuvning tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini asoslab beradi. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlikning samaradorligi yuqori bo'lgan hududlarda raqobat ustunligi, innovatsion almashinuv va malakali mehnat bozorining mavjudligi klasterlash orqali kuchayadi. Ushbu yondashuvlar ayollar tadbirkorligini ham hududiy klasterlar asosida rivojlantirish imkoniyatlarini namoyon etadi. Bundan tashqari, Hofstede (1980) tomonidan ilgari surilgan madaniy o'zgaruvchilar nazariyasi ayollarning iqtisodiy faolligiga ta'sir qiluvchi madaniy qadriyatlar, gender stereotiplari va ijtimoiy me'yorlarning rolini asoslaydi. Mazkur yondashuv hududlar o'rtasidagi tafovutlarning ijtimoiy-madaniy ildizlarini aniqlashga va ularga mos strategik choralarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

O'zbekiston tajribasida ham bir qator mahalliy olimlar Yusupov A, Haydarov M, Xodjiyev B, Sharipova Z. va boshqalar tomonidan ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga doir ilmiy izlanishlar olib borilgan. Bu tadqiqotlarda gender tengligi, ayollarning iqtisodiy inklyuziyasi, bandlik darajasi hamda hududiy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar kontekstida ayollar biznesining rivojlanish omillari tahlil qilingan. Xususan, ayollarni iqtisodiy faoliyatga keng jalb qilishda davlat siyosatining ahamiyati alohida ta'kidlangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87 Farmoniga¹ muvofiq 2022-2026-yillarda ayollar uchun qulay biznes muhitini shakllantirishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu dastur doirasida kreditlar, grantlar, o'quv va maslahat markazlari orqali hududiy farqlarni inobatga olgan holda ko'plab amaliy tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Hududiy ixtisoslashuv indeksidan (HII) foydalanish esa zamonaviy iqtisodiy geografiya va hududiy statistika yo'nalishlarida tadbirkorlik salohiyatini tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda. Ushbu indeks tumanlar va tarmoqlar kesimida ayollar tadbirkorligining

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87 Farmoni <https://lex.uz/acts/-5899498>

ixtisoslashuv darajasini aniqlash imkonini berib, ularni klasterlash uchun zarur bo'lgan muhim diagnostik vosita hisoblanadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan ilmiy manbalar va amaliy hujjatlar shuni ko'rsatadiki, ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda hududiy va sohaviy yondashuvni davlat siyosati, madaniy omillar va ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar bilan uyg'unlashtirish muhim nazariy-metodik tamoyil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ayollar tadbirkorligini samarali rivojlantirishda hududiy farqlarni inobatga olish manzilli siyosat yuritish, resurslarni adolatli taqsimlash va ayollar salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun muhimdir. Bu jarayonda hududiy iqtisodiy salohiyat, madaniy muhit, infratuzilma, ta'lim va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyati asosiy mezonlar sifatida xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, ayollar tadbirkorligini tahlil qilishda hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) asosida klasterlash modeli muhim nazariy asosga ega.

Hududiy ixtisoslashuv indeksi-bu ma'lum hududdagi muayyan tadbirkorlik faoliyati ulushining viloyat darajasidagi o'rtacha ulushga nisbati bo'lib, u hududning qaysi sohada ixtisoslashganligini aniqlash imkonini beradi. Indeks quyidagicha aniqlanadi:

$$X_{HII_{ijt}} = \frac{U_{luj_{ijt}}}{\text{Вилоят бўйича ўртача улущ}_{jt}}$$

Bu indeksning asosiy ustunlik tomoni shundaki, u hududlarda qaysi soha tabiiy ravishda shakllanganini, bozor mexanizmi orqali rivojlanganini ko'rsatib beradi. Bu esa tabiiy rivojlanish nuqtalariga tayanadigan klasterlash modelini shakllantirishga olib keladi.

Ushbu tahlilning maqsadi Namangan viloyati tumanlari kesimida ayollar tadbirkorligining qaysi sohalarda ixtisoslashganini aniqlash, hududiy imkoniyatlar va muvozanatsizliklarni chuqurroq tahlil qilishdir. Bu maqsadga erishish uchun Hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) qo'llaniladi. Hududiy ixtisoslashuv indeksi, ma'lum bir hududdagi soha ulushining viloyatdagi o'rtacha soha ulushiga nisbati bo'lib, u har bir tumanning qaysi yo'nalishda ixtisoslashganini aniqlash imkonini beradi.

$$X_{HII_{ij}} = \frac{\left(\frac{S_{ij}}{T_i}\right)}{\left(\frac{S_j}{T}\right)}$$

Bu yerda:

S_{ij} -i-tumandagi j-sohadagi ayollar tadbirkorlik faoliyatlar soni;

T_i -i-tumandagi jami ayollar tadbirkorlik faoliyatlar soni;

S_j -viloyatdagi j-sohadagi jami faoliyatlar soni;

T -viloyatdagi umumiy ayollar tadbirkorlik faoliyatlar soni.

2.1-jadval ma'lumotlari asosida Hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII)ni hisoblaymiz.

1-bosqich. Tumanlar bo'yicha ma'lumotlarni yig'ish. Barcha tumanlar va soha yo'nalishlari (chorvachilik, dehqonchilik, xizmat, bog'dorchilik, hunarmandchilik va h.k.) bo'yicha faoliyatlar soni aniqlanadi.

2-bosqich. Har bir tumandagi soha ulushi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

(1.1)

$$U_{ij} = \frac{S_{ij}}{T_i} \quad (1.1)$$

Bu yerda:

S_{ij} -i-tumandagi j-sohadagi tadbirkorlik subyektlari soni (masalan: Norin tumanida chorvachilik bilan shug'ullanuvchi ayollar soni);

T_i -i-tumandagi jami tadbirkorlik subyektlari soni;

Ushbu formula shu tumandagi belgilangan sohaning umumiy tuman tadbirkorligidagi ulushini ko'rsatadi. Masalan, agar Pop tumanida chorvachilik subyektlari soni 40 ta ($S_{ij}=40$), Pop tumanida jami ayollar tadbirkorligi soni 83 ta ($T_i=83$), tumandagi soha ulushi quyidagicha bo'ladi:

$$U_{ij} = \frac{S_{ij}}{T_i} = \frac{40}{83} = 0.48 \text{ yoki } 48.1\%$$

3-bosqichda viloyat bo'yicha soha ulushi hisoblanadi:

$$\tilde{O}_j = \frac{S_j}{T} \quad (1.2)$$

Bu yerda:

S_j -joriy soha bo'yicha viloyatdagi jami subyektlar soni (masalan: viloyat bo'yicha jami chorvachilik subyektlari);

T -viloyatdagi barcha sohalar bo'yicha jami tadbirkorlik subyektlari.

Bu viloyatda ushbu soha qanchalik ommalashgan yoki ustuvor ekanini ko'rsatadi. Masalan, viloyat bo'yicha chorvachilik subyektlari soni $S_j=142$ ta, viloyatdagi ayollar tadbirkorligi bo'yicha faoliyatlar jami $T=703$ ta bo'lsa, viloyat bo'yicha soha ulushi quyidagicha hisoblanadi:

$$\tilde{O}_j = \frac{142}{703} = 0,20 \text{ yoki } 20.1\%$$

4-bosqichda xududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) hisoblanadi:

$$HII = \frac{U_{ij}}{\tilde{O}_j} \quad (1.3)$$

Bu formula asosida tumandagi soha ulushi viloyatdagi o'rtacha soha ulushiga nisbatan qanchalik yuqori yoki past ekanini ko'rsatadi. Yuqoridagi misol bo'yicha Pop tumani chorvachilik bo'yicha ayollar tadbirkorligining xududiy ixtisoslashuv indeksini hisoblaymiz:

$$HII = \frac{U_{ij}}{\tilde{O}_j} = \frac{0,48}{0,20} = 2,39$$

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqorida keltirilgan metodologiya asosida Namangan viloyati bo'yicha tumanlar kesimida ayollar tadbirkorligining hududiy ixtisoslashuv indeksini hisoblab chiqamiz (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyati bo'yicha tumanlar kesimida ayollar tadbirkorligining hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII)

No	Tuman	Chorvachilik	Dexqonchilik	Xizmat	Bogdorchiilik	Issiq xona	Kichik ishlab chiqarish	Hunarmandchilik	Boshqa
1.	Mingbuloq	0.57	2.64	0.00	0.00	0.00	5.09	0.71	0.00
2.	Kosonsoy	0.19	1.47	1.37	1.44	0.29	6.73	0.71	0.77
3.	Namangan	1.14	0.74	1.60	0.60	1.75	0.00	0.35	3.46
4.	Norin	1.02	1.64	1.12	0.12	2.01	0.00	0.58	0.00
5.	Pop	2.39	0.16	2.31	0.28	1.14	0.00	0.18	0.60
6.	To'raqo'rg'on	1.37	0.48	0.00	2.41	0.94	0.00	0.95	0.00
7.	Uychi	1.80	0.54	0.68	0.72	1.17	0.00	1.42	0.38
8.	Uchqo'rg'on	0.65	1.72	0.00	0.31	2.25	0.00	0.61	1.97
9.	Chortoq	1.30	0.53	0.67	1.30	1.72	0.00	0.69	2.26
10.	Chust	0.29	1.98	1.55	0.55	0.00	2.55	0.71	0.87
11.	Yangiqo'rg'on	0.15	1.04	0.71	3.56	0.23	0.00	0.28	0.00
12.	Davlatobod	0.84	0.00	1.51	0.53	1.29	0.00	2.61	2.55
13.	Namangan shahar	0.38	0.00	1.37	0.00	0.29	0.00	4.60	1.15

Ayollar tadbirkorligini rivojlanish darajasini baholash uchun mezon chegralarini ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Ushbu aniqlangan mezonlar, viloyat hududlari kesimida ayollar tadbirkorligining sohalar bo'yicha ixtisoslashuv darajasini aniqlash, rivojlanish drayverlarini belgilash va tarkibiy muvozanatni baholash imkoniyatini beradi. Ushbu mezonlar ayollar tadbirkorligi faoliyatidagi ixtisoslashuvni quyidagi toifalarda baholash imkonini beradi (2-jadval).

2-jadval. Hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) asosida ayollar tadbirkorligi darajasini baholash mezonlari

№	HII qiymati	Ixtisoslashuv darajasi	Izoh
1.	$HII \geq 2.00$	Yuqori darajada	Ixtisoslashgan klaster hudud, eksportbop salohiyat
2.	$1.25 \leq HII < 2.00$	Barqaror	Salohiyatni chuqurlashtirishga tayyor hudud
3.	$0.75 \leq HII < 1.25$	O'rta darajada	Mutanosib rivojlanish, barqaror faoliyat
4.	$0.50 \leq HII < 0.75$	Zaif	Qo'llab-quvvatlash va ta'lim orqali tiklash
5.	$HII < 0.50$	Kritik holat	Diversifikatsiya yoki sohani qayta yo'naltirish zarur

Oxirgi bosqichda Namangan viloyatidagi barcha tumanlar bo'yicha ayollar tadbirkorligining umumiy hududiy ixtisoslashuv indeksi (UHII) hisoblandi. Ushbu tahlil Namangan viloyatining barcha tumanlarida ayollar tadbirkorligining sohalar kesimidagi rivojlanish holatini hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) asosida baholashga qaratilgan. Har bir tumandagi ayollar tadbirkorlari qaysi sohaga ko'proq ixtisoslashgani va umumiy holda qay darajada rivojlangani tahlil qilindi. Tahlilda har bir tumanning turli sohalar bo'yicha hisoblangan HII qiymatlari umumlashtirilib, o'rtacha ko'rsatkich (umumiy HII) hisoblandi (3-jadval).

3-jadval. Namangan viloyati bo'yicha tumanlar kesimida ayollar tadbirkorligining hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII)

№	Tuman	Ixtisoslashgan soha	Maksi mal HII	Umumiy HII	Ixtisoslashuv darajasi	Izoh
1.	Mingbuloq	Kichik ishlab chiqarish	5.09	1.13	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
2.	Kosonsoy	Kichik ishlab chiqarish	6.73	1.62	Barqaror daraja	Salohiyat mavjud, chuqurlashtirish mumkin
3.	Namangan	Boshqa	3.46	1.21	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
4.	Norin	Issiqxona	2.01	0.81	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
5.	Pop	Chorvachilik	2.39	0.88	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
6.	To'raqo'rg'on	Bogdorchilik	2.41	0.77	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
7.	Uychi	Chorvachilik	1.8	0.84	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
8.	Uchqo'rg'on	Issiqxona	2.25	0.94	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
9.	Chortoq	Boshqa	2.26	1.06	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
10.	Chust	Kichik ishlab chiqarish	2.55	1.06	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
11.	Yangiqo'rg'on	Bogdorchilik	3.56	0.75	Zaif daraja	Qo'llab-quvvatlash va infratuzilma zarur
12.	Davlatobod	Hunarmand chilik	2.61	1.17	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat
13.	Namangan shahar	Hunarmand chilik	4.6	0.97	O'rta daraja	Mutanosib va barqaror faoliyat

Olib borilgan tahlillar asosida tumanlar ixtisoslashuv darajalariga ko'ra guruhlandi. Ushbu tahlilning ilmiy ahamiyati hududiy disproporsiya va muvozanatsizlik aniqlanadi. Raqamli baholash asosida klaster hududlar belgilanadi, ayollar tadbirkorligini strategik rivojlantirish uchun asos yaratiladi. Bu esa butun viloyatdagi 13 ta tumanni bir-biri bilan solishtirish, reyting tuzish, klasterlash va maqsadli qo'llab-quvvatlash uchun asos paydo bo'ladi. Bu yondashuv hududiy rivojlanishni baholash, klasterlash va maqsadli qo'llab-quvvatlash siyosatini ishlab chiqish uchun asos yaratadi. Tahlil natijalariga ko'ra, Kosonsoy va Mingbuloq tumanlari ayollar tadbirkorligida yuqori ixtisoslashuv darajasiga ega. Kosonsoy kichik ishlab chiqarish sohasida yuqori indeks ko'rsatsa, Mingbuloq ham ushbu sohada yetakchi hisoblanadi. Shuningdek, Pop tumanida chorvachilik sohasiga ixtisoslashuv kuchli ekani aniqlandi. Boshqa tumanlar orasida ham turli sohalar bo'yicha potensial mavjud

bo'lib, umumiy HII qiymatlari asosida rivojlanish darajasi aniqlandi. Bu tahlil natijalari ayollar tadbirkorligini manzilli qo'llab-quvvatlash, soha bo'yicha klasterlarni shakllantirish va ustuvor hududlarni aniqlashda muhim ilmiy va amaliy asos hisoblanadi (1-rasm).

1-rasm. Namangan viloyati bo'yicha ayollar tadbirkorligining tumanlar bo'yicha ixtisoslashuv indeksi

Bu indeksning asosiy ustunlik tomoni shundaki, u hududlarda qaysi soha tabiiy ravishda shakllanganini, bozor mexanizmi orqali rivojlanganini ko'rsatib beradi. Bu esa tabiiy rivojlanish nuqtalariga tayanadigan klasterlash modelini shakllantirishga olib keladi.

Ayollar tadbirkorligining hududiy va sohaviy tarkibi iqtisodiyotda resurslarni oqilona taqsimlash, soha va hududlar kesimida manzilli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish, shuningdek, har bir tumanning aniq potensialini to'liq ro'yobga chiqarishda muhim rol o'ynaydi. Shu maqsadda, tadqiqotda ayollar tadbirkorligining hududiy ixtisoslashuv darajasini baholash uchun hududiy ixtisoslashuv indeksi (HII) qo'llanildi va unga asoslangan klasterlash modeli ishlab chiqildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Klasterlash modeli-bu ayollar tadbirkorligini tasodifiy emas, balki ma'lumotlar va aniq ko'rsatkichlar asosida rivojlantirishni ta'minlovchi mexanizmdir. Ushbu yondashuv orqali har bir hududning real salohiyati hisobga olinib, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik va gender inklyuzivligiga erishish mumkin. Klasterlash modelini qo'llash zarurati bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, turli hududlarda rivojlanish darajasi notekis bo'lib, ayollar tadbirkorligi tumanlar kesimida turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ayrim hududlarda ma'lum sohalar bo'yicha kuchli ixtisoslashuv mavjud bo'lsa, boshqa tumanlarda esa tadbirkorlikning diversifikatsiyasi past darajada bo'ladi. Ikkinchidan, mavjud resurslarni manzilli yo'naltirish talab etiladi. Barcha hududlarga nisbatan yagona yondashuv teng natija bermasligi mumkin, shuning uchun har bir tuman o'z iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlariga mos tarzda qo'llab-quvvatlanishi zarur. Uchinchidan, klasterlash davlat siyosatini samarali shakllantirish uchun imkon yaratadi. Uning asosida rivojlanish darajasi va ehtiyojlari farqli bo'lgan tumanlar aniqlanadi, bu esa subsidiya, grant, infratuzilma, ta'lim kabi resurslarni maqsadli taqsimlashni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87 Farmoni. <https://lex.uz/acts/-5899498>
2. Marshall A. Principles of Economics. London: Macmillan, 1890. 870 b.
3. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. -New York: Free Press, 1990. 855 p.
4. Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage Publications, 1980. 312 p.
5. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 152 p.
6. Haydarov M. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda infratuzilmaning o'рни // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. 2022. №3. B. 45-52.

7. Sharipova Z. O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda hududiy yondashuv // Ilm-fan va taraqqiyot. 2023. №2(60). B. 70-76.
8. Yusupov A., Xodjiev B. Tadbirkorlik faoliyatini hududiy rivojlantirish masalalari. Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. 156 b.
9. OECD. Women's Entrepreneurship: Issues and Policies. – Paris: OECD Publishing, 2004. 115 p.
10. Kattaev A., Mahkamova N. Tadbirkorlikni rivojlantirishda klasterlash modelining o'ri // TDIU Ilmiy axborotnomasi. 2021. №4. B. 89-95.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>